

использованию газа. Л.: Недра, 1990. 726 с.

3. *Ионин А.А.* Газоснабжение: Учебник /А. А. Ионин. - Изд. 5-е., Санкт-Петербург: Лан, 2012. - 448 б.

4. *Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н.* Газовые сети и сооружения. Методическое пособие. М., Издательский центр «Академия». 2003. – 272 стр.

5. *О.Н. Брюханов, В.А. Жила, А. И. Плужников.* Газоснабжение: Учебное пособие / - М. : Академия, 2008. - 448 стр.

6. *Э.А. Карякина.* Промышленное газовое оборудование: Руководство / - 2-е изд. Переработано. – Саратов: Газовик, 2002. – 624 с.

7. *QMvaQ 2.04.08–13.* Gaz ta'minoti. Loyiha me'yorlari. O'zR Dav-arxitekturqurilishqo'm, Toshkent sh., 2013 y., 81 b.

8. *Айматов Р.Р.* Сжигание газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов в Республике Узбекистан. БСТ: Бюллетень Строительной Техники. г Москва, 2019г.

9. *Айматов. Р.Р.* Математическое моделирование процесса горения. Международной научно-практической конференции на тему "Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций". Самарканд, 2020г.

10. *Aymatov R.R.* Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol. 27 No. 1. <http://ijpsat.ijs'ht-journals.org>

11. *R.R. Aymatov, B. Mamatov, Q. Barotov.* Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.

12. *Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U.* Environmental Impact Of Fuel Energy Complex Networks And Measures To Reduce It. Publisher: «World of Conferences» Published 2022-12-22.

13. *A. Khalmanov, R. Aymatov, B. Turdikulov.* Optimization of the ventilation system and gas supply in the process of burning. ISJ Theoretical & Applied Science. Vol.9 No. 101. Published 2021.

14. *Aymatov R.R, Rajabov U.* Uy-joy kommunal xo'jaligida ishlatiladigan isituvchi, issiqlik ishlab chiqaruvchi gaz uskunalarning ish jarayonini tadqiq etish. —Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. №4 son (2-qism), 2022 yil,

15. World Energy Assessment. Energy and the Challenge of Sustainability. Goldenberg, Jose (Chairman Editorial Board). – New York: UNDP, 2000.

BAZALT SHLAKI ASOSIDAGI KAM SUV TALABCHAN SEMENTLARNING RASIONAL TARKIBINI TADQIQ QILISH

Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li
tayanch doktorant, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti.

Research on the rational composition of low-water cements based on basalt slag

Dunyoda sement ishlab chiqarishda atrof-muhitga karbonat angidrid gazi ajralib chiqishini kamaytirish, qimmatbaxo resurslarni tejash, qurilish materiallari sanoati, mahalliy xomashyo, hamda texnogen chiqindilardan foydalanish, maydalash jarayonida kimyoviy qo'shimchalar va mexanik usulda faollashtirishdan unumli foydalanishga yo'naltirilgan ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bunda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarda texnologiyaning maksimal soddaligi natijasida texnogen chiqindilardan foydalanib, sement ishlab chiqarishda portlandsement klinkerini iqtisod qilish imkonini beruvchi kam suv talabchan sementlar va ulardan foydalanib energiya samarador qurilish

materiallarining maqbul tarkiblarini ishlab chiqish, ishlab chiqish texnologiyalaridan foydalanib ularni amalda qo'llash eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Respublikada qurilish sanoati yirik omillar bilan rivojlanmoqda, ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallar, buyumlari va konstruksiyalar sifati yaxshilanmoqda, ularning turlari ko'paymoqda va yangi zamonaviy texnologik usullar joriy etilmoqda, shuningdek innovasion texnologik tizimlar ishga tushirilmoqda. Turar joy, sanoat, kommunikasiya bino va inshootlar qurilishiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuning uchun yuqori sifati, arzon bo'lgan maxalliy xom ashyo va sanoat chiqindilari asosida ishlab chiqarishga doir muammolarni xal etish asosiy vazifalaridan biri bo'lib kelmoqda. Shu tufayli qurilish materiallari ishlab chiqarishni innovasion texnologiyalarni joriy etish va ularni ishlatish soxalarini hamma taraflama o'rganish g'oyat zarurdir.

Kalit so'zlar: Sement, bazalt shlaki, siqilishdagi mustahkamlik, Superplastifikator

Asosiy qism: Shlak va barxan qumi (to'ldiruvchi sifatida) kabi faol mineral qo'shimchalardan qurilish ashyolari tayyorlash mumkinligini A.V.Voljenskiy tomonidan ilmiy asoslangan. Shu bilan bir qatorda barxan qumi, basalt shlagi (chiqindisi) kabi faol mineral qo'shimchalarni qo'llab tannarxi arzon bo'lgan qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan birgalikda, ishlab chiqarilgan bog'lovchi moddalar turini kengayishiga olib keldi.

Okrashidze N.G. ishida ko'p komponentli bog'lovchi olishda qo'shimchalar sifatida qo'llangan. Tadqiqotlar natijasi shuni kursatganki, Kam suv talabchan bog'lovchi olinganda barxan qumi miqdori (70-85%) sement toshini boshlang'ich davrida qotishi sekinlashganligi aniqlangan. Bu xolatda yuqori miqdorli bazalt shlagi va kimyoviy qo'shimcha qo'shib, qotishini boshqarish mumkinligini izoxlab berilgan. Sementning qotish jarayonini boshqarishda superplastifikator S-3, faol mineral qo'shimcha sifatida portlandsement yoki klinkerni birgalikda maydalab kam suv talabchan bog'lovchi olib, sementni faolligini oshiruvchi samarali usulni qo'llagan.

Kam suv talabchan bog'lovchilardagi sement zarrachalarining mayinlik darajasini oshishi, yuqori miqdorli sirt yuzasi mustahkamligini o'zida ushlab, qobiliyatiga ega bo'lishi, balki beton qorishmasi tabiatini fizik moxiyatida namoyon bo'ladi. Bunday xususiyatlar beton qorishmasini texnologik texnik xossalarni har xil faktorlar ta'sirini xisobga olgan xolda o'zgarishini aniqlash, beton va temirbeton buyumlar texnologiyasida kam suv talabchan bog'lovchini qo'llash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Portlandsement klinkeri (30% dan 95% gacha), faol mineral qo'shimchalar 70 % gacha va plastifikasiyalovchi qo'shimchalar JK-02, LST, SSB, SDB kabi (sement klinkeri og'irligidan 3% gacha) ushbu komponentlarni birgalikda mayin maydalab olingan bog'lovchilarga kam suv talabchan bog'lovchi modda deb nom olgan. Kam suv talabchan bog'lovchi moddalarni tarkibida faol mineral qo'shimchalar sifatida basalt shlagini maydalanganligi, kul kabi faol minerallardan 70% gacha qo'shish mumkin.

Kam suv talabchan bog'lovchi va bazalt chiqindilar asosidagi shlaklar sementlarni olish bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarda "Qizilqumsement" AJ larining portlandsement klinkeri va portlandsementlaridan foydalanildi. Foydalanilgan portlandsement klinkerlari O'zDSt 2801:2013 talablariga to'liq javob beradi [46].

Ularning kimyoviy va minerologik tarkibi xossalari 1.1- jadvalda keltirilgan.

Qizilqumsement klinkerining kimyoviy tarkibi, (%)

1.1-jadval

Ishlab chiqaruvchi korxonalar	SaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	Qizdirishdayo'qotilish, (%)
"Qizilqumsement" AJ	65,58	20,64	7,23	4,36	0,84	0,65	-

Klinkerlarni minerologik tarkibi, (%)

1.2 - jadval

Ishlab chiqaruvchi korxonalar	C ₃ S	C ₂ S	S ₃ A	S ₄ AR	SaO	Moduli	
						silikatli	glinozyomli
"Qizilqumsement" AJ	62	15	10	13	0,15	2,0	1,5

Olib borilgan tadqiqotlar ishlarda Kam suv talabchan bog‘lovchining qotish vaqtini boshqarish maqsadida “Buxorogips” AJ XKning gips toshidan foydalanildi. Foydalanilgan gips toshi asosan $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ dan tashkil topgan bo‘lib, DAST 4013 talablariga javob beradi.

Kam suv talabchan bog‘lovchi olishda bog‘lovchi tarkibidagi klinkerni tejash maqsadida barxan qumi va basalt shlakidan dan foydalanildi.

AJ ”QIZILQUMSEMENT” korxonasi sinov laboratoriyasida o‘tkazilgan sinov natijalari keltirigan.

Bazalt shlaki portlandsementning normal quyruqligi va qotish vaqtiga ta’siri 2.1–jadval keltirilgan
2.1 -jadval

T/r	PS klinkerimiqdori, %	gips toshi %	JK-02 miqdori, %	Solishtir-masirt yuzasi, sm^2/g	Suv-sement nisbati%	Qotishdavri, soat-min	
						boshlanishi	ohiri
1	95	5	0	3200	25,6	0-40	5-50
2		5	0	3500	22,6	0-55	5-30
3		5	0	3200	24,4	0-75	5-35
4		5	0	5000	17,3	1-30	3-35

Sementli kompozitsiyalarining texnologik xossalari bog‘lovchining xususiyatlaridan qanday foydalanilishiga bog‘liq. Shunday ekan keyingi izlanishlarimiz kam suv talabchan bog‘lovchilar KSTB-100 xossalari superplastifikatorning ta’sirini o‘rganishga qaratildi. Superplastifikatorni bog‘lovchining massasiga nisbatan 0,6; 0,8 va 1,0% qo‘shib, bazalt shlaki 35% tarkibi 65% portlandsement klinkeri va 5% gips toshini qo‘shib, solishtirma sirt yuzasi $5500 \text{ sm}^2/\text{g}$ bo‘lguniga qadar maydalandi. Maydalab tayyorlangan mineral bog‘lovchilardan normal quyruqlidagi xamirlar tayyorlanib qotish vaqti va $4 \times 4 \times 16 \text{ sm}$ o‘lchamdagi namunalar esa 1:3 nisbatdagi bog‘lovchi-qum aralashmasidan tayyorlanib siqilishda va egilishdagi mustahkamligi aniqlandi.

Bazalt shlak chiqidisi asosidagi kam suv talabchan bog‘lovchilarning turi, solishtirma sirt yuzasining va superplastifikator miqdorining bog‘lovchining qotish vaqtiga ta’siri

2.2–jadval

№	KSTB markasi	MEGAPLSATJ K-02 superplastifikator miqdori, %	Solishtirmasirt yuzasi, sm^2/g	Normal quyruqlig, %	Qotishdavri, soat-min	
					boshlanishii	ohiri
1	PS-500	0	3200	25,6	0-32	3-50
2	KSTB-100	0,6	5000	19,6	0-35	1-30
3	KSTB-100	0,8		17,0	1-15	3-35
4	KSTB-100	1,0		16,3	1-30	4-35
5	KSTB(B)-55	0,6	5300	18,4	1-25	2-35
6	KSTB(B)-55	0,8		18,2	1-45	3-50
7	KSTB(B)-55	1,0		17,4	1-40	3-50
8	KSTB(B)-45	0,8	5500	19,5	1-30	5-30
9	KSTB(B)-45	1,0		18,0	1-30	5-35
10	KSTB(M)-55	0,6	5500	18,0	1-45	3-50
11	KSTB(M)-55	0,8		17,6	1-45	3-30
12	KSTB(M)-55	1,0		17,0	1-15	4-25
13	KSTB(M)-45	0,8		19,7	1-50	5-30
14	KSTB(M)-45	1,0		18,7	1-40	6-00
15	KSTB(B+M)-50	0,8		19,0	1-45	5-30
16	KSTB(B+M)-50	1,0	18,3	1-40	6-30	

Olingan natijalar asosida shuni ta'kidlash joizki, tarkibiga 0,6% superplastifikator qo'shib tayyorlangan bog'lovchining qotish vaqtining boshlanishi va ohiri nazorat namuna, ya'ni superplastifikatorsiz oddiy namunani nisbatan ancha qisqarganini va mos ravishda 25 minut va 1 soat 30 minut ko'rish mumkin.

Kam suv talabchan bog'lovchining turi, tashkil etuvchi komponentlar miqdori, solishtirma sirt yuzasi, suv talachanligi kabi texnologik parametrlarni boglovchi mustaxkamligiga ta'siri 3.2.3 jadvalga keltirilgan.

2.3 -jadval

№	Bog'lovning tarkibi %				Superplastifikator	Mayinlik darajasi M ² /kg	Suv talabchanligi	Issiqlik yordamida ishlov berish R _c , kg/sm ²		Tabiiy sharoitda qotgan namunaning siqilishdgi mustahkamligi, R _c , kg/sm ²				Kam suv talabchan bog'lovchining markasi		
	Klin-ker (%)	Bazalt shlaki (%)	Mikro-kremnezom (%)	Gipstosh (%)				JK-02%	M ² /kg	1 Kunlik		28 Kunlik			90 Kunlik	
										R _c	R _{eg}	R _c	R _{yeg}		R _c	R _{yeg}
1	95	-	-	5	-	5000	25.0	37.0	4.3	42.3	4.8	50.5	5.2	500		
2	70	10	15	5	-	5000	20.2	39.0	4.2	42.7	4.7	50.6	5.3	500		
3	60	15	25	5	-	5000	29.1	38.5	3.7	43.0	3.9	49.0	4.5	450		
4	50	20	25	5	-	5000	21.0	37.3	3.3	39.8	4.1	46.0	4.4	450		
5	30	20	45	5	-	5000	21.3	36.1	3.7	38.1	3.9	46.0	4.0	400		
6	70	-	25	5	-	5556	20.0	43.1	4.9	50.1	5.4	60.1	6.8	600		
7	60	-	35	5	-	5523	19.6	38.0	3.2	43.2	3.6	57.7	4.1	500		
8	50	-	45	5	-	5485	19.0	37.7	3.8	43.8	3.7	46.1	4.3	450		
9	30	-	65	5	-	4500	17.1	31.5	3.2	31.7	3.1	40.9	3.6	350		
10	70	10	15	5	0.8	5594	16.2	52.1	4.9	59.7	5.9	71.0	7.1	700		
11	60	15	25	5	0.8	5490	17.1	44.1	3.9	49.9	5.0	61.1	6.3	600		
12	50	20	25	5	0.8	5988	18.7	38.3	3.7	43.5	4.7	50.3	5.3	500		
13	30	20	45	5	0.8	5500	19.0	37.5	3.3	38.2	4.5	40.2	4.0	400		
14	70	-	25	5	0.8	5500	16.0	53.2	5.3	61.1	6.1	73.1	7.5	700		
15	60	-	35	5	0.8	5500	17.0	52.8	4.9	50.4	5.6	60.2	6.7	600		
16	50	-	45	5	0.8	5500	17.8	40.0	3.7	45.1	4.3	51.1	5.6	500		
17	80	10	5	5	0.8	6000	18.0	53.1	4.5	61.1	5.2	73.1	6.2	750		

Normal sharoitda qotgan bazalt shlak chiqindisi asosidagi kam suv talabchan bog'lovchilar -100, ya'ni faqat portlandsement klakeri va 5 % gips toshidan tashkil topgan tarkiblari 28 sutkalik mustahkamligining mos ravishda 1 sutkada 20 dan to 23%gacha, 3 sutkada 53dan to 58%gacha va 7 sutkada 68 dan to 77 % iga erishishi aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki tarkibida 0,8% superplastifikator bo'lgan tarkib 28 sutkada mustahkamlik bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich – 56,3 MPani ko'rsatish bilan birga, qotish vaqtiga mos ravishda 1 sutkasida 28 sutkalik mustahkamligining 23 %i, 3 sutkasida 53%i va 7 sutkasida 68 % iga erishildi.

Keyingi izlanishlarda tarkibida 55% portlandsement klinkeri, 42% bazalt shlak va 5% gips toshidan tashkil topgan aralashmani 0,6, 0,8 va 1,0% superplastifikator bilan $5400\text{sm}^2/\text{g}$ va $5500\text{sm}^2/\text{g}$ solishtirma sirt yuzasiga ega bo'lgunicha maydalab kam suv talabchan bog'lovchilar olingan. Tayyorlangan kam suv talabchan bog'lovchilar bazalt shlak chiqindisi asosidagi-55 dan mustahkamlikni aniqlash uchun namunalar tayyorlandi. Tayyorlangan namunalar sinalgunga qadar normal sharoitda laboratoriyada saqlandi. Shu bilan birga xuddi shu tarkiblardan tayyorlangan namunalarga issiq-nam ishlov berildi va laboratoriya sharoitida saqlandi.

Kam suv talabchan bog'lovchilar bazalt shlak chiqindisi asosidagi -55 ning $5500\text{sm}^2/\text{g}$ ga ega solishtirma sirt yuzali bog'lovchidan tayyorlangan namunalar tabiiy sharoitda 28 sutkalik mustahkamligining mos ravishda 1 sutkada 7,9 dan to 20,6% gacha, 3 sutkada 54,5dan to 58,3% gacha va 7 sutkada 77,1dan to 80,4% iga erishishi aniqlandi. Shuni ta'kilash kerakki tarkibida 1,0% superplastifikator bo'lgan tarkib 28 sutkada mustahkamligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 50,9 MPani ko'rsatdi.

Bazalt shlak chiqindisi asosidagi bog'lovchi tarkibidagi portlandsement klinkeri miqdorini 45% va 0,8% superplastifikator bo'lgan tarkibdagi solishtirma sirt yuzasi $5500\text{sm}^2/\text{g}$ ga teng bo'lgan bazalt shlaki kam suv talabchan bog'lovchilar (basalt toshi) - 45dan tayyorlangan namunalar 31,9 MPa mustahkamlikni ko'rsatdi. Bog'lovchi tarkibida super plastifikatorning miqdori 0,2% ga oshirilganda, ya'ni umumiy massaga nisbatan 1,0% bo'lganida tarkibida 0,8% superplastifikator bo'lgan bog'lovchining mustahkamligiga nisbatan 1,3% ga past ekanligi aniqlandi.

Tajribada basalt shlakidan foydalanib tayyorlangan bog'lovchidan namunalar tayyorlab issiq-nam ishlov berilganidan keyingi 1 sutka davrda 28 sutkalik mustahkamligiga nisbatan o'rtacha 83% ini tashkil etishi aniqlandi. Ushbu namunalarning 28 sutkadan keyingi mustahkamligi laboratoriya sharoitida issiq-nam ishlovi berilmagan namunalarning mustahkamligiga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi.

Shuni ta'kidlash lozimki, basalt shlakidan foydalanib tayyorlangan Kam suv talabchan bog'lovchiga issiq-nam ishlov berishda ularning dastlabki mustahkamligiga ijobiy ta'sir etishi aniqlandi va so'ngi mustahkamligi 28 sutkalik mustahkamligining 83%iga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Basalt shlakidan foydalanib tayyorlangan Kam suv talabchan bog'lovchilarning ham tabiiy sharoitda va issiq-nam ishlovi berilganidan keyingi mustahkamligiga qotish sharoitining ta'siri tadqiqotlari o'rganildi.

Solishtirma sirt yuzasi $5500\text{sm}^2/\text{g}$ bo'lgan va laboratoriyada normal sharoitida qotgan kam suv talabchan bog'lovchining mustahkamligining vaqt bo'yicha o'zgarishi ularning tarkibidagi superplastifikator va portlandsement klinkerining miqdoriga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Qotish vaqtining dastlabki 1 sutkasida ushbu bog'lovchilar 28 sutkalik mustahkamligining 16,2 dan to 24,1% ga yerishishi aniqlandi. Qotish vaqtining dastlabki 3 va 7 sutkasida 28 sutkalik mustahkamligining mos ravishda 46,0 dan to 63,8% gacha tashkil etgan.

Ushbu bog'lovchilar ichida eng yuqori mustahkamlikni tarkibida 60% portlandsement klinkeri, 40% basalt shlaki, 5% gips toshi va umumiy massaga nisbatan 1,0% superplastifikatordan tashkil topgan

bog'lovchi ko'rsatdi va bu ko'rsatkich 78,1MPani tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki bog'lovchi tarkibidagi superplastifikator miqdorining ortishi bilan bog'lovchi mustahkamligi ham ortib boradi. Buni normal quyuqlikdagi bog'lovchi xamirini tayyorlash uchun sarf bo'ladigan suv miqdorining pasayishi va shu bilan birga qotgan bog'lovchi toshi g'ovakligining pasayishi bilan tushuntirish mumkin.

Bog'lovchi tarkibidagi portlandsement klinkerini 5% basalt shlak bilan almashtirish, ya'ni gips toshi va superplastifikator miqdorini o'zgartirmay qoldirib, tarkibdagi portlandsement klinkeri miqdorini 45%, bazalt shlaki esa 45% tashkil etishi esa taqqoslangan tarkibdagi bog'lovchining mustahkamligiga nisbatan 21%ga pasayishiga olib kelishi aniqlandi.

Kam suv talabchan bog'lovchiga issiq-nam ishlovi berilishi ularning dastlabki mustahkamligiga ijobiy ta'sir etishi aniqlandi. Ko'rib chiqilayotgan basalt toshidan foydalanib tayyorlangan, tarkibdagi bazalt shlaki miqdori 5 % bog'lovchidan namunalar tayyorlab issiq-nam ishlov berilganidan keyingi 1 sutka davrda 28 sutkalik mustahkamligiga nisbatan o'rtacha 66,5 dan to 84,1%ni tashkil etishi aniqlandi.

Ushbu namunalarning 28 sutkadan keyingi mustahkamligi laboratoriya sharoitida issiq-nam ishlovi berilmagan namunalarning mustahkamligiga nisbatan solishtirilganida bir xil tarkiblilariga nisbatan yuqoriroq bo'lishi aniqlandi. Buni issiq-nam ishlov berishda bog'lovchida kechadigan gidratasiya jarayoniga ijobiy ta'sir etishi bilan tushuntirish mumkin. Tarkibida 55% portlandsement klinkeri bo'lgan namunalar issiq-nam ishlov berilganidan keyingi 7 sutka davomida qotish jarayonida 28 sutkalik mustahkamligining 79% dan 85%gacha erishishi aniqlandi. Bog'lovchi tarkibidagi portlandsement miqdorining 10%ga kamayishi bog'lovchining 28 kunlik mustahkamligini mos ravishda 16% dan 19%gacha pasayishiga olib kelishi aniqlandi. 3.4-rasm. Bazalt shlak chiqindisi asosida olingan kam suv talabchan bog'lovchining normal sharoitda 28 sutka qotgandan keyingi mustahkamlik diagrammasi, MPa, 3.1-rasm. Basalt toshidan foydalanib olingan

III-bob bo'yicha xulosa

1. Kam suv talabchan bog'lovchi tarkibidagi superplastifikator miqdorini xosil bo'lgan sement toshini mexanik xususiyatlarga ta'siri aniqlandi.

2. Bazalt shlak chiqindisi asosidagi, barxan qumi, superplastifikator komponentlar asosida kam suv talabchan bog'lovchi moddalar ishlab chiqarishidagi ta'sir etuvchi parametrlari va xususiyatlari nazariy jihatdan o'rganilib, tadqiqotlash uchun amaliy tarkiblar tanlashni amaliy taraflari aniqlandi.

3. Bazalt shlak chiqindisi asosidagi kam suv talabchan bog'lovchi moddalarni solishtirma yuzasi $5000-5500 \text{ sm}^2/\text{g}$ dan yuqori bo'lib ularni zamonaviy kimyoviy va mineral qo'shimchalar asosli ishlab

chiqarishda texnologik usullari aniqlandi.

4. Bazalt shlak chiqindi asosli kam suv talabchan bog‘lovchi moddalarning optimal tarkiblari bo‘yicha olingan mustahkamlik natijalari va diagrammalarini taxlil natijalari ko‘rsatishlariga muvofiq bog‘lovchini mustahkamligiga ijobiy ta‘sir etuvchi parametrlar basalt shlak chiqindisi superplastifikator ekanligi aniqlandi .

5. Bazalt shlak chiqindi asosli kam suv talabchan bog‘lovchi asosidagi sement toshining fizik-mexanik xususiyatlarini xar xil sharoitlarda va struktura xosil bo‘lishi hamda mustahkamlik kinetikasi aniqlandi.

6. Bazalt shlak chiqindisi qo‘llab kam suv talabchan bog‘lovchi moddalar olishda foydalanishning asosiy omillaridan biri bu kremniy oksidining qotayotgan sement toshidagi kalsit gidroksid bilan o‘zaro tasirlanish qobiliyatlarini aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi PQ-4335-sonli «Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 28 sentyabdagi PQ-2615-sonli «2016-2020 yillarda qurilish industriyasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida»gi Farmoni

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 avgustdagi PQ-3182-sonli «Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashga doir ustivor chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi PQ-4335-sonli «Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni

6. Баженом Ю.М. Технология бетона. Учеб, пособие для технол. спец, строит, вузов. 2-е изд., перераб.-М.: Высш.шк., 2002 г.

7. Батраков В.Г., Фаликман В.Р., Бабаев Ш.И. Опыт разработки и применения эффективных суперпластификаторов в производстве же лезобетонных изделий (Пути технического перевооружения промышленности сборного железобетонного бетона.) – М , 1997. 112-120с.)

8. Бажиров Н.С., Пашенко А.А., Алтаева З.Н. Вторичные ресурсы в производстве смешанных цементов. Тезисы.-, докладов. Республиканского. семинара «Расширение объемов использования вторичных сырьевых ресурсов при производстве строительных материалов и изделий». (Киев, 2004 г. 14-15 октября)

9. Баженом Ю.М., Юсупов Х.В. Влияние температуры и других факторов на водопотребность бетонных смесей на ВНВ.

10. Батраков В.Г. и другие. Опыт разработки и применения эффективных суперпластификаторов в производстве железобетонных изделий (Пути технического перевооружения промышленности сборного железобетонного бетона.) - М., МДНТП, 1997. 112-120с.

11. Белоусов И.А., Абрамов Р.С., Малинина Л.А. Влияние сухого жаркого климата на реологические свойства бетонной с добавкой водорастворимого полимера ВРП-1., П-20 (Архитектура и строительство Узбекистана). 1995г. №3. 6-9с.

12. Волженский А.В. Минеральные вяжущие веществам, Стройиздат, 1986 г.

13. Висоский С.А., Бруссер М.И., Смирнов В.П., Сарик А.М. оценка эффективности и классификация минеральных добавок к сementsам и бетоном строительные материалы., 1999 г. №10. 9-11с.

14. Венюа М. Цементы и бетоны в строительство. М., Стройиздат., 1990 г.

15. Долгополов Н.Н., Бабаев Ш.Т. и др. Высокопрочный бетон из подвижных и метых смесей (Технологическая прочность и трещиностойкость сборного железобетона), сб. науч, трудов ВНИИ Железобетона, М.: 1998 г. 142с.